

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO ESCOLAR

 DOI: 10.5281/zenodo.7706294

Maycon Ribeiro Galvão

Graduado em Ciências Biológicas, 2012 e Mestre em Ciências da Educação, 2022.

RESUMO

É objetivo geral deste estudo comprovar a importância da formação de professores para a aquisição de conhecimentos e habilidades, o humor das atitudes em sala de aula e as crenças positivas que contribuem para o desenvolvimento do currículo. A questão norteadora desta pesquisa levanta os seguintes questionamentos: Como explicar o processo de desenvolvimento curricular na formação de professores? É também necessário analisar a integração e coerência entre os níveis de linguagem das várias disciplinas escolares no currículo. Portanto, ressalta-se a importância da análise dos objetivos dos diferentes níveis curriculares, principalmente buscando o desenvolvimento curricular e a formação dos professores, para que possam desenvolver o currículo de forma correta, de forma a proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Formação de docentes, desenvolvimento, conhecimento escolar.

ABSTRACT

The general objective of the study is to prove the importance of: teacher training for the acquisition of knowledge and skills; the mood of attitudes in the classroom; and of positive beliefs that contribute to the development of the curriculum. This research raises the following question: How to explain the process of curriculum development in teacher training? It is also necessary to analyze the integration and coherence between the language levels of the various school subjects in the curriculum. Thus, we emphasize the importance of analyzing the objectives of the different curricular levels, mainly seeking curriculum development and teacher training, so that they can develop the curriculum correctly, in order to provide students with adequate learning.

Keywords: Teacher training, development, school knowledge.

INTRODUÇÃO

Este estudo aborda a importância da educação para professores e explica como fornecer educação por meio da criação de um currículo. Ao criar um currículo, os professores precisam usar seus conhecimentos, habilidades, desenvolvimento e

crenças para desenvolver o currículo. Este estudo visa comunicar as melhores práticas nesta área e estabelecer um objetivo abrangente. Assim, surge uma questão de pesquisa: como explicamos o desenvolvimento curricular na formação de professores? Este estudo de caso explora várias questões que dizem respeito a esta classe particular de formação de professores. Cada aluno e professor envolveu-se neste processo educacional explorando sua compreensão de sistemas de valores e crenças.

Este processo pode ser dividido em etapas menores graças ao currículo fornecido. Ao consultar este recurso, qualquer instituição pode garantir que seus professores sejam competentes. A qualidade dos professores dessas escolas depende dos cursos oferecidos durante a formação e/ou graduação. Isso ocorre porque a criação de um currículo exige a compreensão da importância dos professores na elaboração do currículo, bem como os resultados da pesquisa curricular. Criar um curso e escrever um livro didático exige que os professores participem do processo. Ao descentralizar o processo, as escolas ganham mais liberdade. O currículo serve como o melhor meio para os alunos progredirem em direção a um estado completo e totalmente desenvolvido.

É preciso entender as necessidades das instituições de ensino, indústria, pais e alunos ao criar programas educacionais. Isso se deve à natureza dinâmica da criação curricular (BECKER-MROTZEK et al., 2013). Mudanças devem ser feitas nesses programas regularmente para manter sua qualidade.

1. PROFISSÃO PROFESSOR: EXIGÊNCIAS EDUCACIONAIS CONTEMPORÂNEAS E NOVAS ATITUDES DOCENTES

Eu descobro que meus professores precisam cobrir mais despesas todos os dias graças à eficácia de seu trabalho. Isso porque eles precisam de uma organização mais sólida e de maior eficácia do que antes. As pessoas reclamam que o professor não aparece na aula; em vez disso, eles o encorajam a estudar a profissão, convidando-o a estudar teoria e cuidado. As pessoas também sugerem que ele seja fertilizado e receba mais apoio na preparação prática. Ruben Alves distingue o educador do professor por sua profissão. Ele afirma: "Ensinar não é uma profissão amorosa; é uma profissão que não requer amor." Os educadores são motivados por um profundo amor e esperança por sua profissão. É por isso que é

considerada uma profissão inteira em vez de apenas uma profissão. Em contraste, outras profissões surgem de uma paixão ou interesse específico (FERACINE 1998).

Os professores desempenham um papel social significativo ao provocar deliberadamente o conflito nas mentes dos alunos. Isso os ajuda a se desenvolver e buscar o equilíbrio. Comprovando isso, Freitas (2005) afirmou que “a anatomia revela que os professores são agentes sociais”.

Na pesquisa relacionada à educação, os professores precisam de atividades teóricas e práticas. Esses dois elementos trabalham juntos para criar a profissão de professor. As atividades profissionais práticas combinam teoria e situações da vida real. É difícil pensar na possibilidade de educação fora de situações específicas e realidades estabelecidas. Portanto, o treinamento formal com foco na prática é considerado um dos aspectos mais importantes a serem considerados ao considerar a educação. Por isso, a formação profissional (LIBANEO) conta com a prática como um aspecto fundamental a ser considerado.

Uma característica estranha é encontrada na profissão docente que é diferente de outras carreiras. Um professor deve buscar crescimento acadêmico e profissional seguindo diretrizes profissionais e éticas. Eles também devem demonstrar compromisso com o crescimento de sua comunidade e de sua vida. Se uma pessoa quer apenas ser professora, mas não segue essas diretrizes, é impossível que ela o faça sem um sentimento de culpa.

1.1 ABORDAGENS PEDAGÓGICAS, FILOSÓFICAS E HISTÓRICAS

Neste documento, exploramos uma forma de ensino que vai contra a teoria educacional atual. Em vez disso, inspira-se em tendências e métodos históricos de educação. As escolas que seguem esta abordagem são consideradas os melhores lugares para aprender, graças à sua ênfase na transmissão de informações em sala de aula. Funciona também como um polo cultural onde se cruzam várias tendências. Émile Chartier (1978), acreditava que as escolas precisam de um ambiente físico hostil para manter o foco na aprendizagem. Ele acreditava que os professores não deveriam interagir com os alunos e que as escolas deveriam servir como lugares onde as pessoas pensam e se destacam. O professor serve como um intermediário entre os alunos e as lições de vida que eles aprendem. Em vez de ver a educação como um todo, eles a veem como parte integrante da vida diária.

1.2. FORMAR PROFESSORES COMO PROFISSIONAIS REFLEXIVOS

Publicações e livros têm adotado a prática reflexiva dos educadores como método educacional. Também é frequentemente usado em salas de aula de formação de professores em todo o mundo. CAMPOS, DINIZ, 2004 afirma que a prática reflexiva é um novo conceito de ensino baseado em pesquisas e teorias de outros profissionais.

Nunes (2010) acredita que Sean empregou a reflexão tridimensional ao analisar conceitos por meio de Dewey. Especificamente, Nunes concentrou-se na ideia de experiência refletida na compreensão de Sean. Dewey considerava a reflexão sobre a prática um meio de resolver vários problemas, implementando o conhecimento adquirido na prática.

Quando um professor reflete sobre a ação, ele percebe os problemas cotidianos como situações problemáticas que o afetam. Ao examinar o que está acontecendo, ele descobre maneiras de resolver o problema. A reflexão de uma ação após o fato altera retroativamente o comportamento. Quando alguém quer entender o comportamento de uma pessoa com mais precisão, gerenciá-lo e criar um substituto para ele, na verdade está refletindo sobre suas ações. Professores reflexivos muitas vezes experimentam fatores de restrição de tempo que os impedem de se envolver em outras atividades. Isso inclui cargas de trabalho que devem ser executadas em ordem cronológica. Ao limitar suas escolhas, esses fatores impedem o professor reflexivo de realizar qualquer tarefa que não seja a de ensinar (NUNES, 2010).

Nunes (2010) cita várias limitações na definição de políticas de educação e formação profissional. Uma delas é a falta de participação dos profissionais na definição de educação e formação profissional. Nunes também aponta que a individualidade fica prejudicada porque os dados não podem ser retirados de outros profissionais. Além disso, Nunes diz que os professores não entendem as limitações epistemológicas de suas teorias. Uma maneira de demonstrar isso é através do conceito de inércia refletindo para trás ou para frente no tempo. NUNES (2010) afirmou que as pessoas acreditam que a reflexão faz parte da natureza humana. Essa crença limita o alcance da compreensão sobre os papéis dos professores como complementares e necessários.

2. O CURRÍCULO E A INTERDISCIPLINARIDADE

Currículo vem da palavra latina, que significa “modo de vida, significado e trajetória de uma pessoa ou grupo”. Refere-se ao ambiente intelectual, movimento, processos e caminhos que uma pessoa ou grupo segue na vida. Currículo refere-se a processos, movimentos e caminhos que se baseiam na etimologia das palavras – assim como governança, colaboração e participação. Os programas interdisciplinares são uma forma viável de criar relações interdisciplinares entre as diferentes disciplinas. Isso permite que os alunos interajam uns com os outros e criem seu próprio conhecimento individual no sistema educacional. Compreender o currículo como parte essencial do processo educacional ajuda os alunos a ver como o conhecimento de cada disciplina está conectado.

As disciplinas precisam cooperar umas com as outras para atingir um objetivo singular. Isso é demonstrado pelo fato de que os cursos interdisciplinares também combinam certas disciplinas em seu currículo. A interdisciplinaridade é a troca mútua entre disciplinas ou ciências, ou entre diferentes campos do conhecimento. Este conceito foi originalmente concebido por Fernanda Ferreira em 1993, que trabalhava na editora FAZENDA.

Como as disciplinas dos professores têm objetivos específicos, eles devem integrar teoria e prática de forma que não ignorem as questões maiores que estão estudando. Eles precisam se concentrar em questões interdisciplinares sem perder de vista seus objetivos abrangentes. À medida que as pessoas buscam uma nova direção interdisciplinar, elas criam um modelo de pensamento interdisciplinar mais coeso e aprimorado. A interdisciplinaridade é a consideração simultânea das relações encontradas entre e fora de todas as disciplinas. Pretende compreender o mundo através das relações entre todos os saberes das ciências artísticas e humanas, bem como de todas as outras disciplinas. A interdisciplinaridade promove conexões entre as disciplinas e considera a relação de cada disciplina com a vida, o mundo e o conhecimento.

Paulo Freire, renomado educador, falou sobre interdisciplinaridade. Ele acreditava que os alunos deveriam aprender perspectivas e perspectivas interdisciplinares. Paulo Freire também acreditava que a educação deveria enfatizar o desenvolvimento social por meio da melhoria das habilidades dos cidadãos. Portanto, a interdisciplinaridade enfatiza a colaboração, o compartilhamento, a

convergência e a parceria para aumentar a compreensão do conhecimento. O currículo deve favorecer as tendências atuais em ciência e tecnologia para diminuir o efeito do consumismo e do capitalismo na vida de uma pessoa. Todos os currículos de hoje sugerem que as pessoas devem incorporar as descobertas científicas atuais em suas vidas e interações diárias.

Educadores de todo o país se reúnem para discutir entendimentos modernizados do currículo do jardim de infância e do ensino fundamental. Isso porque muitos acham que o debate sobre a importância do currículo deveria ser modernizado; especialmente porque as escolas primárias se expandem para 9 anos. Fazem isso considerando seis eixos temáticos: Currículo e Desenvolvimento Humano, Alunos e Currículo, Organização do Tempo e do Espaço na Escola, Currículo/Saber e Cultura e Diversidade e Inclusão Social.

As necessidades atuais exigem uma validação contínua, que os eixos temáticos dos educadores investigam. Eles devem construir currículos que interseccionem e cruzem as disciplinas; essas considerações precisam levar em conta os muitos aspectos diferentes dos seres humanos. O conhecimento precisa ser estudado de forma holística em vez de linear; isso é necessário para se adaptar às novas necessidades.

2.1 FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR NO CONTEXTO EDUCACIONAL

Como todos sabemos, cada aluno tem uma história de vida única. Portanto, é necessário incorporar características pessoais na adaptação curricular em larga escala. Pessoas com diferentes estilos e habilidades de aprendizagem naturalmente têm suas próprias histórias de aprendizagem. Sem professores eficazes, ninguém pode aprender nada adequadamente. As pessoas aprendem características físicas, sociais e culturais, bem como suas funções psicológicas de forma diferente. Todo mundo é diferente em sua aparência e em como suas mentes funcionam.

Os professores precisam entender os alunos e suas necessidades específicas para que possam encontrar maneiras de atender às necessidades que não são típicas. Isso inclui encontrar maneiras de acomodar alunos com deficiências, bem como quaisquer outros alunos que precisem de assistência específica. É importante encontrar soluções criativas que ajudem todos os alunos, mesmo aqueles com deficiência. Isso ocorre porque é a administração politicamente empoderada que

motiva essas mudanças. Essas mudanças de comportamento — financeiro, administrativo, burocrático e político — trazem resultados positivos para o aluno, inclusive boas notas e cumprimento de prazos.

Essas estratégias são chamadas de adaptação curricular em massa, pois alteram todo o currículo em vez de competências específicas. O PCN também se refere à adaptação curricular não essencial porque altera as competências específicas do professor. Essas estratégias mudam com base nas necessidades atuais da sala de aula.

2.2 DINAMIZAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM ENTRE DOCENTE E DISCENTE

Os professores empregam muitas estratégias de pensamento criativo e inovador para promover o pensamento crítico e o pensamento criativo em seus alunos. Isso inclui a promoção do pensamento criativo e inovador por meio do uso de portfólios. Apenas um quadro de giz e uma borracha permanecem quando todos os outros sinais desaparecem. A classe inteira permanece em silêncio enquanto observam isso. Durante a aula, o professor fica em um pódio acima dos alunos. Quando ele começa a falar, o modelo de virtude é revelado. Os alunos normalmente respondem ao sinal de fim da aula com um aceno de cabeça e uma cópia literal. Isso continua até que todos os alunos da classe terminem seus trabalhos. No entanto, isso raramente é visto por outras escolas, pois o sinal de fim é uma prática rara. Os professores não possuem mais conhecimento onisciente. Em vez disso, eles funcionam como intermediários que ficam felizes em ajudar os alunos a aprender.

As professoras Betânia Stange Lopes e Gildene, do Ouro Lopes Silva, do campus Engenheiro Coelho, da Universidade Central de São Paulo (Unasp) acreditam que os professores devem usar novos métodos para educar os alunos. Eles incentivam os profissionais da educação a desenvolver novos métodos para a transferência de conhecimento além das palestras. Isso ocorre porque diferentes estratégias podem ajudar os alunos a ter sucesso de maneiras criativas. Tópicos que geram controvérsia levam os alunos a pensar naturalmente nas ideias. Isso leva ao aumento da criatividade intelectual. Em vez de usar frases longas convencionais, incentive os alunos a usar palavras ou frases curtas para descrever seus pensamentos sobre o assunto em questão.

Os alunos aprendem com os juízes que escolhem estudar, então eles imitam melhor as lições que recebem deles. No primeiro dia de prova, quatro grupos são formados. Cada grupo representa um aspecto diferente do caso. Estes incluem a acusação, a defesa, o comitê de sentença e o plenário. Dois alunos de cada grupo atuam como escriturários, com um aluno escolhido como juiz. O professor supervisiona esse processo para garantir que ele seja executado sem problemas. No dia do julgamento, quando o júri estiver deliberando, é responsabilidade do juiz conduzir discussões com o Conselho de Sentença e fazer perguntas sobre seu andamento. O escrivão é encarregado de relatar seu trabalho, e o plenário é encarregado de avaliar a eficácia do julgamento, observando os esforços da acusação e da defesa. Os professores precisam mostrar aos alunos situações e problemas da vida real para ensiná-los. Ensinar os alunos por meio do drama é o mesmo que ensiná-los sobre as relações humanas.

Para adicionar realismo à sala de aula e melhorar as habilidades de comunicação oral, os professores devem selecionar um assunto no qual os alunos estejam interessados. Em seguida, eles podem pesquisar funções de atuação e tarefas de classe. A vida cotidiana traz seus próprios problemas. As pessoas lidam com essas questões de várias maneiras. Os alunos precisam ser encorajados a coletar dados e analisar a reflexão crítica ao resolver um problema. Fornecer a eles dados específicos que inspirem o pensamento crítico é a melhor maneira de ajudá-los a resolver seus problemas.

Encorajados por um debate saudável, os professores conduzem seus alunos na análise de um problema ou tópico. As soluções subsequentes são comparadas e julgadas pela classe. Os alunos são separados em dois grupos: um para observação (GO) e outro para expressão verbal (GV). Eles são organizados em dois círculos separados. Antes do início da aula, selecione os membros da família para apresentar em seus respectivos grupos. O GO examina o assunto detalhadamente, reunindo informações para relatar ao seu professor ou aluno instrutor. Depois, torna públicas suas descobertas e suscita argumentos em sala de aula. Os professores podem então incorporar tópicos de discussão adicionais em suas aulas.

3. OS PROFESSORES E A SUA FORMAÇÃO NUM TEMPO DE METAMORFOSE DA ESCOLA

No final do século XVIII, os reformadores portugueses reconheceram que seu ambicioso plano de criar uma rede escolar nacional era arriscado. Em vez disso, eles optaram por trabalhar com a igreja estabelecida para estabelecer escolas em todo o país. Essa decisão provou ser sábia, pois a igreja passou a ser responsável pela educação em vez do estado. Devido a esta mudança funcional dos profissionais docentes, a educação em Portugal ganhou características específicas ausentes no resto do mundo. Devido ao valor ideológico que o poder estatal se dá por meio da profissionalização dos professores como porta-vozes dos equipamentos educacionais, o Estado rapidamente cria condições para essa especialização.

No século XIX, a profissão de professor em Portugal tornou-se intimamente ligada à sua fé religiosa, sacerdócio, apostolado e ensino. Os professores tinham que se manter humildes, obedecer aos funcionários públicos e manter um relacionamento próximo com os alunos. Eles também deveriam evitar ser ricos ou pobres e não ser profissionais ou funcionários públicos. Além disso, eles não poderiam ser muito instruídos ou ignorantes; não podiam ser pobres nem ricos; não podiam ser profissionais ou funcionários públicos; e eles não podem trabalhar para o estado. Os atuais professores portugueses devem aderir a essas diretrizes para manter sua estatura no sistema educacional e na cultura educacional do país.

No início de 1800, os professores eram escolhidos e contratados por um sistema rígido. No entanto, eles precisavam criar o sistema educacional atual quando era necessário fazê-lo. Consequentemente, a formação de professores tornou-se uma parte central de sua profissão a partir de 1800.

Com os programas de educação de massa dos séculos XIX e XX, as escolas normais escolares tornaram-se cada vez mais importantes. Essas instituições traçam diretrizes pedagógicas e regulamentações legais sobre a profissão docente. No entanto, eles também cultivam a afirmação profissional por meio de sua ênfase na unidade corpo-espírito. Como os professores produzem conhecimento e habilidades fora de seu currículo tradicional, as escolas normais criam um ambiente onde os alunos veem seus professores como transmissores de conhecimento e profissionais reflexivos.

As instituições de formação de professores fundiram-se com a profissão docente. Mais associações de professores se formaram junto com um aumento de professoras. A composição socioeconômica da classe mudou à medida que os professores do ensino médio se tornaram mais femininos. O estado regulamentou os professores mais do que nunca por meio de crescente supervisão e controle. Apesar disso, os professores ganharam mais autonomia como profissão.

3.1 EXIGÊNCIAS EDUCACIONAIS CONTEMPORÂNEAS E NOVAS ATITUDES DOCENTES

Diante da existência dos meios de comunicação e da informação na sociedade atual, discutir as demandas da profissão docente é fundamental para compreender sua possível substituição. Os professores precisam entender a tecnologia, entender os alunos e facilitar a reflexão crítica dos alunos para analisar de forma autônoma as informações fornecidas pela mídia. Isso é importante porque permite que os alunos entendam como interpretar as informações de forma crítica e sem depender de mais ninguém.

Numa economia capitalista e num mundo globalizado, a educação pode garantir um modo de vida. Ao alertar para as implicações da educação como um meio de viver no capitalismo e na globalização, este texto sugere que a educação pode exacerbar a desigualdade social e a divisão do conhecimento ao fornecer apenas educação de alta qualidade para os ricos. As pessoas ricas podem pagar por uma educação melhor que lhes proporcione melhores oportunidades de emprego. No entanto, as pessoas pobres podem se beneficiar da educação que as ajuda a obter treinamento profissional para atender às demandas de trabalho no mercado. Para melhorar a qualidade educacional para que todos tenham condições iguais na sociedade, mas também para criar um sistema educacional crítico e libertador, esforços significativos são necessários.

4. DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

Novos currículos precisam ser desenvolvidos por meio de uma equipe de especialistas. Esse processo geralmente começa com alguém projetando novos

materiais curriculares. Em seguida, um grupo maior de pessoas forma uma equipe de desenvolvimento de currículo.

Para a segunda etapa, um processo de divulgação deve ser realizado pela mesma equipe. Depois disso, a implementação deve ser realizada principalmente por professores formais – SABAR e SHAFRIRI (2006) indicam que isso é necessário para que o procedimento funcione.

Ensinar um currículo requer criatividade e iniciativa constantes. Ser responsável por um trabalho de professor motiva as pessoas a serem mais ativas e autossuficientes. Como Dewey entendeu isso, sua ideia é considerada verdadeira. As pessoas precisam experimentar a inovação em primeira mão para entendê-la. Os professores que trabalham na criação de novas metas devem ser capazes de analisar e criar novos planos. Eles também devem ser capazes de testar e avaliar novas atividades. A fim de melhorar as habilidades dos alunos, os professores devem se esforçar continuamente para criar novas atividades para eles implementarem no currículo.

Devido a esse processo, eles se tornarão gradualmente mais independentes e autônomos. Eles também se tornarão mais receptivos a mudanças em seu campo educacional — especificamente às mudanças que os beneficiem como professores inovadores (LIPMAN, 2012). Isso pode levar à criação de currículos mais adaptáveis, diversos, flexíveis e personalizados para diferentes alunos e professores. Isso pode levar à criação de materiais curriculares mais eficazes que podem ser usados por grupos específicos de professores e alunos.

4.1 O CURRÍCULO – A CONVERGÊNCIA E A COERÊNCIA ENTRE AS DIMENSÕES LINGÜÍSTICAS DE VÁRIAS DISCIPLINAS ESCOLARES

Os alunos precisam dominar habilidades linguísticas específicas para cada assunto que estudam. Isso inclui o currículo da escola, bem como as aulas e a visão de mundo geral. Tornar-se bem versado nesses conceitos linguísticos ajuda os alunos a desenvolver as habilidades de pensamento crítico de que precisam na escola. Também os capacita a participar de uma sociedade democrática e a alcançar a inclusão e a coesão social em sua comunidade. Portanto, é imperativo que os professores incluam conceitos educacionais como treinamento de professores e material educacional no currículo.

É necessário proporcionar aos alunos várias situações de aprendizado de idiomas para melhorar suas habilidades linguísticas e cognitivas. Isso ocorre porque os alunos de renda mais alta se beneficiam mais com o aprendizado adicional de idiomas (BECKER-MROTZEK et al., 2013).

A dimensão da linguagem envolve métodos de ensino que exploram as vantagens e desvantagens da linguagem acadêmica – ou versões formais da terminologia de disciplinas específicas – em todas as direções. Isso inclui a análise de opções curriculares alternativas em todos os níveis educacionais, do local ao nacional e até internacional. Também são consideradas a forma como os professores são formados e a qualidade da educação em diferentes sistemas de ensino, desde locais a nacionais e até internacionais (SABAR; SHAFRIRI, 2006).

4.2 OBJETIVOS PARA DIFERENTES NÍVEIS CURRICULARES

Notas sociolinguísticas formais ajudam os alunos a usar o idioma de forma eficaz ao falar em apresentações orais ou fazer apresentações em geral. Isso beneficia tanto o aluno quanto o professor. Os professores geralmente visam estabelecer gramática e ortografia precisas por meio de suas aulas, além de incentivar os alunos a expressar seus pensamentos espontaneamente. Eles costumam instruir os alunos a usar o vocabulário específico do assunto ao se referir ao livro (BEACCO et al., 2016). Substituir a palavra *home* pela palavra *book* é muito comum nas escolas americanas, apesar de ser impreciso. No entanto, os professores tendem a favorecer essa expressão, apesar de sua incorreção.

A aquisição de habilidades e conhecimentos acadêmicos é essencial para o registro adequado na escola. No entanto, esses eventos não ensinam aos alunos o suficiente sobre comunicação adequada para discutir e compreender o conhecimento. Essa mudança de visão de mundo afeta sua educação de maneiras diferentes. Algumas formas são baseadas em conceitos acadêmicos, enquanto outras são mais diretas. Seu desenvolvimento cognitivo desempenha um papel na forma como essa mudança se manifesta (BECKER-MROTZEK et al., 2013).

Ampliar ou traduzir formas comuns de comunicação em expressões relacionadas ao conhecimento é necessário para que o repertório de gêneros do aprendiz possa ser desenvolvido. Esse processo é referido como "traduzir da comunicação para a expressão" e acredita-se ser necessário para algumas pessoas

(SABAR; SHAFRIRI, 2006). Alguns acreditam que a maneira como um aluno exhibe o conhecimento em sala de aula pode ser uma aplicação do conhecimento existente (BEACCO et al., 2016).

Para promover o desenvolvimento significativo do aluno, são necessários esforços educacionais suplementares para preencher quaisquer lacunas no desenvolvimento do aluno. Isso é necessário porque o currículo e a formação de professores devem ser desenvolvidos antes de serem aplicados. Isso permitirá que mais pessoas observem o progresso dos alunos e os ajude a meditar sobre o processo de desenvolvimento (GOMEZ, 2018).

CONCLUSÃO

Acredita-se que as pessoas entendem melhor os componentes de um currículo participando da criação do componente curricular. Isso leva a uma melhor tomada de decisão em diferentes situações porque as pessoas têm uma compreensão mais profunda das discussões que levaram à criação do currículo. Um programa de treinamento de professores é sugerido depois de estudar porque acredita-se que esses programas podem melhorar a capacidade de aprendizagem e o pensamento dos alunos.

REFERÊNCIAS

BELLO, José Luiz de Paiva. **Educação no Brasil: a História das rupturas**. In: **Pedagogia em Foco**. Rio de Janeiro, 2001. Disponível em: <<http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb14.htm>>. Acesso em: 5 de fev. 2021.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 22 de fev. 2021.

PILETTI, Claudino; PILETTI Nelson. **História da educação**. 7. ed. São Paulo: Ática, 1997.

FREITAS, Helena diretora da Anfope (Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação). 2015.

GATTI, Bernadete Pesquisadora do Tema Fundação Carlos Chagas. 1984.

OCDE – **Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico** e coordenado no Brasil pelo INEP. 2002.

UNICEF – **Fundo das Nações Unidas para a Infância, no Brasil. 2005.**

COSTA, **Eliane da Bruini**, Colaboradora Brasil Escola. 2007.

MEC – **Ministério da Educação e Cultura.**

DIRETRIZES, Curriculares Nacionais da Educação Básica. 2008.

PNE – **Plano Nacional de Educação**. CONSTITUIÇÃO Federal Brasileira, 1988

PERRENOUD, Philippe. **Práticas pedagógicas, profissão docente e formação: perspectivas sociológicas**. Lisboa, Educacional, 1993.

NÓVOA, António. **Formação de professores e trabalho pedagógico**. Lisboa: Educa, 2002.

NIZA, Sérgio. **Escritos sobre Educação**. Lisboa: Tinta da China, 2012.

VIÑAO FRAGO, Antonio. **Escuela para todos**. Madrid: Marcial Pons História, 2004.

Abordagens Pedagógicas de Ensino: **Tradicional, Comportamentalista, Humanista, Cognitivista, Sociocultural**. Pedagogia ao Pé da Letra, 2013. Disponível em: <<https://pedagogiaaopedaletra.com/abordagens-pedagogicas-de-ensino-tradicional-comportamentalista-humanista-cognitivista-sociocultural/>>. Acesso em: 23 de maio de 2021.

LIBÂNEO, José Carlos. **Adeus Professor, Adeus Professora?** Novas exigências educacionais e profissão docente. 13 ed. São Paulo: Cortez, 2011.

BEACCO, J. C; FLEMING, M; GOULLIER, F. **Um manual para o desenvolvimento curricular e formação de professores**. A dimensão da linguagem em todos os assuntos. Disponível em: <https://www.coe.int/en/web/language-policy/a-handbook-for-curriculum-development-and-teacher-training.-the-language-dimension-in-all-subjects>. Acesso em 20 maio. 2021.

BECKER-MROTZEK M. et al. (eds). **Aprendizagem linguística e profissional**. Waxmann: Münster, 2013.

BEN- PERETZ, M.; LIPMAN, M. **Treinamento ensina a implementar currículos: Manual de instruções**. Hebrew: Haifa Univ. Escola de Educação, 2012.

GOMEZ, E. Os cinco níveis de avaliação no ensino superior. CAPSIM. Disponível em: <https://www.capsim.com/blog/the-five-levels-of-assessment-in-higher-education>. Acesso em: Acesso em 20 maio. 2021.

SABAR, Naama; SHAFRIRI, Nitza. **A necessidade de formação de professores no desenvolvimento curricular.** Escola de Educação, Universidade de Tel Aviv. **Journal of In-Service Education.** 2006, 8:1, 22.

FERACINE, Luiz. **O professor como agente de mudança social.** São Paulo: EPU, 1990.

FREITAS, Lourival C. de. **Mudanças e inovações na educação.** 2. ed. São Paulo: EDICON, 2005.

LIBÂNEO, José Carlos. **Organização e gestão da escola: teoria e prática.** 5 ed. São Paulo: Alternativa, 2004.